

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
140 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi..... 134
Nasrullaev Feruz Furqatovich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

MINTAQAVIY MIKRO MOLIYA KLASTERLARNI SHAKLLANTIRISH VA UNING SAMARADORLIGINI INNOVATSION INFRATUZILMASINI RIVOJLANISHI

Nasrullaev Feruz Furqatovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
mustaqil tadqiqotchisi

ORDIC: 0009-0006-3951-0739

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik moliyaviy klasterini boshqalardan ajratib turadigan muhim belgisi sifatida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ishlab chiqarish-kooperasiya va boshqa o'zaro aloqalari modellarining umumiyliigi, etakchi yaqqol ifodalangan omili hisoblanadi. Shu bois kichik moliyaviy klaster qatnashchilarining innovatsion yo'naltirilganlik omili klasterini ajratib turadigan muhim jihati bo'lib hisoblanadi. Klasterlar, qoidaga ko'ra, ishlab chiqarish texnologiyalari va texnika sohasida ilg'or o'sish va kelgusida yangi «bozor o'rinlari»ga chiqish kutilayotgan yoki amalga oshirilayotgan joylarda shakllanish yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kichik moliyaviy korxonalar, klaster, innovasiya, infratuzilma, innovatsion infratuzilma, innovatsion faoliyat, raqobatbardoshlik, moliyaviy xizmatlar.

Abstract: In this article, an important feature that distinguishes a small financial cluster from others is the commonality of models of production, cooperative and other interaction of business entities, a clearly expressed leadership factor. Therefore, an important aspect that distinguishes the cluster is the factor of innovation orientation of the participants of the small financial cluster. Clusters, as a rule, are formed where progressive growth in the field of production technologies and equipment is expected or underway and reaching new "market positions" in the future.

Key words: Small financial enterprises, cluster, innovation, infrastructure, innovation infrastructure, innovation activity, competitiveness, financial services.

Аннотация: В данной статье в качестве важного признака, отличающего малый финансовый кластер от других, выступает общность моделей производственно-кооперативного и иного взаимодействия хозяйствующих субъектов, наглядно выраженный фактор лидерства. Поэтому важным аспектом, отличающим кластер, является фактор инновационной направленности участников малого финансового кластера. Кластеры, как правило, формируются там, где ожидается или осуществляется прогрессивный рост в области производственных технологий и техники и выход на новые «рыночные позиции» в будущем.

Ключевые слова: Малые финансовые предприятия, кластер, инновации, инфраструктура, инновационная инфраструктура, инновационная деятельность, конкурентоспособность, финансовые услуги.

KIRISH

Mamlakat kichik moliyaviy korxonalar ishlab chiqarishini klasterlashtirish (cluster) muammosi milliy iqtisodiyotning barcha sektorlarining texnologik modernizatsiyasi tufayli alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bunda, mamlakat kichik moliyaviy korxonalarning barcha mulk shaklidagi korxonalari (xizmat ko'rsatish, qayta ishlovchi korxonalar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari va boshqalarni)ni innovatsion rivojlantirish imkoniyatini oshiruvchi zarur institusional muhitni yaratishga asosiy e'tiborini qaratadi. Shuning uchun, kichik moliyaviy korxonalarning raqobat faolligini oshirish

ishlab chiqarish omillari uyg'unligining yangi shakllarini izlash, yangi mahsulotlarni yaratish va bozorlarni o'zlashtirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

M.Porter mamlakat raqobatbardoshligini alohida firmalarning emas, balki turli tarmoqlarga oid firmalar birlashmasi – klasterlarning xalqaro raqobatbardoshligi orqali ko'rish maqsadga muvofiq, xususan, mana shu klasterlarning ichki resurslardan samarali tarzda foydalana olish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi, deb hisoblaydi. [1]

Raqobatbardoshlikni qaror toptirish bo'yicha iqtisodiy jarayonlarni o'rganishga klasterli yondashuv boshqa qator nazariyalarda ham qo'llaniladi:

E.Lyumer milliy darajadagi savdoni tahlil qilish davomida eksport darajasi yuqori bo'lgan klasterlarni o'rgangan; [2]

I.Toleno va D.Sole texnologik sohalarning guruhlariga ta'rif berishda "filerlar" tushunchasidan foydalanganlar; [3]

E.Daxmenning klaster nazariyasi "taraqqiyot bloklari to'g'risida"gi tezisiga asoslanadi; [4]

V.Feldman tomonidan ishlab chiqilgan nazariyaning afzal tomoni shundaki, u turli mamlakatlardagi diversifikatsiyalangan shakldagi korxonalarini keng ko'lamda empirik tadqiq qilishga asoslanadi.[5]

B.O.Dusmatov "Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida agrosanoat ishlab chiqarishida innovatsion infratuzilmani rivojlantirish" mavzusidagi dissertatsiya ishida Jahon amaliyotiga muvofiq, kichik moliyaviy korxonalarida quyidagilar klasterlarning asosiy belgilari hisoblanadi deb takidlab o'tgan. [6]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi mavzusidagi ilmiy maqolada ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik moliyaviy klasteri geografik mahalliyashtirilgan o'zaro bog'liq xo'jalik yuritish subyektlari, kompaniyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar ta'minotchilari, ixtisoslashgan xizmatlar, infratuzilma, ilmiy tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari hamda bir-birini to'ldirib turadigan, alohida kompaniyalar va butun kichik moliyaviy klasterning raqobatli ustunliklarini kuchaytiradigan boshqa tashkilotlar guruhini ifodalaydi.

klaster qatnashchilari o'rtasida tizimli rivojlanadigan aloqalar, raqobat va kooperatsiya (jumladan, davlat-sheriklik munosabatlari, qo'shma loyihalar) mavjudligi;

xo'jalik yurituvchi subyektlar – klaster qatnashchilarining iqtisodiy aloqalari barqarorligi, bu aloqalarning klaster qatnashchilari aksariyati uchun ustunlik qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi;

klaster qatnashchilarining innovatsion faolligi yuqoriligi, raqobatli ustunliklarni doimiy takomillashtirishga yo'naltirilganlik (hududiy universitet va institutlar, ilmiy markazlar, innovatsion markazlar va boshqalar.);

butun tizimning uzoq muddatli xo'jalik, innovatsion va boshqa strategiyalarini belgilab beradigan etakchi – yirik tashkilot mavjudligi;

ishlab chiqarish dasturlari, innovatsion faoliyat, asosiy boshqaruv tizimlari, sifat nazorati va boshqalar doirasida klaster qatnashchilarining o'zaro aloqalarini uzoq muddatli muvofiqlashtirish (sertifikatsiya laboratoriyalari, sifat inspeksiyalari, mahalliy boshqaruv organlari va boshqalar.).

Hozirgi paytda amalda O'zbekistonning barcha mintaqalarida hududiy-tarmoq kichik moliyaviy klasterlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan.

Bu kichik moliya klasterining faoliyati quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi:

kichik moliyaviy xizmat ko'rsatish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish asosida ulardan hududiy sharoitlarda keng foydalanish hamda kichik moliyaviy xizmat sohasiga klaster tizimini joriy qilishda xorijiy mutaxassislarni jalb qilish;

bozor talabiga to'liq javob beradigan, istiqbolda ularning seleksiyasi va urug'chiligini mamlakatimizda o'zlashtirish va rivojlantirish;

zamonaviy innovatsion, resurs tejaydigan texnologiyalarni moliyaviy xizmatlar ishlab chiqarishida.

Davlat klaster siyosatining maqsadi rivojlanishning klasterli modelini joriy qilish vositasida kichik moliyaviy xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiyotning raqobatbardoshlik darajasini oshirish uchun sharoitlar yaratish hisoblanadi. Ushbu maqsadga muvofiq davlat kichik moliyaviy klaster siyosatining quyidagi vazifalari belgilab berilishi lozim:

kichik moliyaviy klasterlarni rivojlantirishni tartibga soladigan amaldagi me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish zarur, jumladan O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi "Klasterlar va klaster faoliyati to'g'risida"gi yangi qonun loyahasini ishlab chiqib, unda mumkin bo'lgan klaster turlari, shu jumladan kichik moliyaviy klasterlarning tashkil etish vazifalari, maqsadi, ularning huquqlari, majburiyatlari, a'zolarning huquqlari va shunga o'xshash masalalarni to'la va aniq yoritish lozim;

kichik moliyaviy klasterlarni shakllantirish va rivojlantirish uchun ustuvor yo'nalishlarni belgilash;

kichik moliyaviy klasterlarni rivojlantirish masalalari bo'yicha mutaxassislar va rahbarlar professional tayyorlash uchun sharoitlar yaratish;

kichik moliyaviy klaster tashabbuslar va loyihalar ishlab chiqish va amalga oshirish uchun sharoitlar yaratish.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovasiyalar vazirligi moliyaviy klasterlarini shakllantirishni davlat tomonidan boshqarish organlari tomonidan yordam ko'rsatilishini ko'zda tutishi lozim. Kichik moliyaviy korxonalar faoliyatida klasterli tashabbuslarni, shuningdek, klasterli loyihalarni kelgusida amalga oshirishdan manfaatdor bo'lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari shakllantirishni rejalashtirish lozim.

Kichik moliyaviy korxonalar ishlab chiqarishini rivojlantirishning klasterli modelidan foydalanish istiqbollari bo'yicha axborot-tushuntirish ishlarini tashkil qilish. Buning uchun davlat organlari va biznes-hamjamiyat vakillari uchun iqtisodiyotni klasterli rivojlantirish masalalari bo'yicha xorijiy ekspertlar ishtirokida axborot-ta'lim tadbirlarini o'tkazish, jumladan, muayyan klasterli loyihalar tashabbusi bilan chiqish va ularni amalga oshirish borasida amaliy tajribalarni o'rganish talab qilinadi.

Hozirgi paytda kichik moliyaviy klasterlarni ikki xil tashkiliy shaklda shakllantirishni ta'minlash maqsadga muvofiq:

Kichik moliyaviy klaster qatnashchilari o'rtasida uning doirasida qator yo'nalishlar bo'yicha marketing tadqiqotlari o'tkazish, birgalikdagi ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari va innovatsion loyihalar tashkil qilish va o'tkazish, axborot-ta'lim va reklama tadbirlarini amalga oshirish, jamoaviy foydalanish ob'ektlari qurilishi va ekspluatatsiyasini tashkil qilish va boshqalar.

Kichik moliyaviy klasterning barcha qatnashchilari manfaatlarida muvofiqashtirilgan faoliyat amalga oshiriladigan oddiy hamkorlik shartnomasi birgalikdagi faoliyat haqida shartnoma tuzish. Bunda qatnashchilar rahbarlari tarkibidan klaster kengashi shakllantiriladi, lekin klasterli rivojlantirish markazi funksiyalarini bajaradigan maxsus apparat tashkil qilinmaydi;

Kichik moliyaviy klaster qatnashchilari tomonidan klaster kengashidan tashqari alohida yuridik shaxs tashkil qilish mas'uliyati cheklangan jamiyat yoki funksiyalarni klasterli rivojlantirish tashkiloti hisoblangan amaldagi tashkilotga o'tkazish. Klasterli rivojlantirish tashkiloti jamiyati shaklida tashkil qilinishi mumkin.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini amalga oshirish va muvofiqashtirish masalalaridan tashqari hukumat organlari klasterli rivojlanish markazlari faoliyati qonuniyligini ta'minlagan va moliyaviy qo'llab-quvvatlagan holda klasterni rivojlantirish faol jarayoniga xizmat qiladi.

Kichik moliyaviy klaster tizimlarida innovatsion xizmatlar infratuzilmasi quyidagi xususiyatlari orqali tavsiflanadi (1-jadval).

1-jadval. Kichik moliyaviy klasterlarda innovatsion infratuzilmani rivojlanishining o'ziga xos tomonlari.

№	Mazmuni
1.	Butun tizimning uzoq muddatli xo'jalik, innovatsion va boshqa strategiyalarini belgilab beruvchi etakchi korxonaning mavjud bo'lishi
2.	Klaster tizimidagi ishtirokchi xo'jalik subyektlari va innovatsion infratuzilmasi subyektlarinasosiy qismining hududiy mahalliylashuvi
3.	Innovatsion infratuzilma subyektlari va klaster tizimi ishtirokchilari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarining barqarorligi, ishtirokchilarning katta qismi uchun bu aloqalar ahamiyatining ustuvorligi
4.	Innovatsion infratuzilma va klaster ishtirokchilarining ishlab chiqarish dasturlari, innovatsiya jarayonlari doirasidagi o'zaro hamkorlik munosabatlarining davomli muvofiqligi
5.	Boshqaruv, sifat nazorati va boshqa asosiy tizimlar

Kichik moliyaviy klasterlarni yaratishda xomashyo olishdan boshlab, qayta ishlash va mahsulotni sotishgacha bo'lgan butun texnologik zanjirning yuzaga kelishi natijasidagi sinergetik samaraning shakllanishi, ayniqsa, katta ahamiyatga ega, bu esa o'z navbatida, tarmoqning innovatsion jozibadorligi ortishiga sabab bo'ladi. O'zbekiston iqtisodiyotida klaster siyosati amalga oshirilishi klaster ishtirokchilarining samarali hamkorlik qilishi, innovatsiyalarga, texnologiyalarga, nou-xau, ixtisoslashgan xizmatlar va yuqori malakali kadrlarga ega bo'lish va boshqa imkoniyatlar kengayishi hisobidan korxonalar raqobatbardoshligining o'sishiga yordam beradi.

Kichik moliyaviy klasterlarning shakllanish bosqichlari davomiyligi ko'p tomonlama resurslarning mavjudligiga, asosiy ishtirokchilarning manfaatdorlik darajasiga, institusional muhitning rivojlanganlik darajasiga bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganimizda yuqorida aytib o'tilganlardan kelib chiqib, kuchli kichik moliyaviy klasterlarni ajratishning quyidagi algoritmi taklif etiladi:

Xizmatlarning istiqbolli turlarini aniqlab olish, ya'ni mintaqadagi kichik moliyaviy korxonalar ishlab chiqarishi tomonidan ishlab chiqariladigan istiqbolli xizmat turlari orasidan talab yuqori bo'lgan xizmatlarni ularning ulushini tahlil qilish asosida;

Kichik moliyaviy korxonalarning moliyaviy xizmatlar ishlab chiqarishining raqobatbardoshligini oshirish va narxlarini dinamikasini o'rta va uzoq muddatli bashorat qilish;

Kichik moliyaviy klaster yadrosini tashkil etishga qodir bo'lgan korxonalarning faoliyati samaradorligini aniqlab olish (istiqbolli xizmatlarni ishlab chiqarish);

kichik moliyaviy klasterlarni rivojlantirish uchun zarur resurslarni belgilab olish. Tanlangan hudud doirasida joylashgan istiqbolli xizmatlar ishlab chiqaradigan korxonalarning moliyaviy resurslari, ishlab chiqarish kuchlari va boshqalar bilan ta'minlanganlik darajasi tahlil etiladi;

infratuzilmaning kichik moliyaviy klaster faoliyati uchun etishmaydigan elementlarini yaratish uchun mavjud imkoniyatlarni tahlil qilish;

klasterning muhim ishtirokchilari (ishlab chiqaruvchilar, ta'minotchilar)ning o'zaro hamkorlik darajasini aniqlab olish, istiqbolli korxonalar rahbarlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazish asosida klasterning salohiyatli ishtirokchilarining o'zaro hamkorlik qilish darajasi aniqlanadi.

Kichik moliyaviy klasterida innovatsion xizmatlar infratuzilmasini shakllantirishning quyidagi bosqichlari taklif etiladi:

a) birinchi bosqich mintaqada Kichik moliyaviy klasterini innovatsion xizmatlar infratuzilmasini shakllantirishga uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqishni ko'zda tutadi;

b) ikkinchi bosqich mavjud sharoitlarni va klasterlarni raqobatbardoshlik salohiyatini va uni innovatsion xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini aniqlash maqsadida tadqiqotlar olib borishni ko'zda tutadi va quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

klaster chegarasini belgilash;

klaster ichida uning rivojlanishini, shu jumladan innovatsion xizmatlar infratuzilmasi subyektlari (moliya, ilmiy va kadrlar ta'minoti, marketing-logistika va b.) aloqalarni aniqlash; strategik SWOT - tahlil o'tkazish, uning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi;

v) uchinchi bosqich yagona klaster modelini shakllantirish, klasterning samarali shakllanishini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar, shu jumladan, innovatsion xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqilishini ko'zda tutadi. Ushbu bosqichda quyidagilarni amalga oshirish zarur:

mintaqada kichik moliyaviy klasteri ishtirokchilarining qo'shma faoliyati miqiyosini aniqlash;

klasterning innovatsion xizmatlar infratuzilmasini vazifalarini belgilash;

klasterni rivojlantirishda, uning asosini tashkil qiluvchi qishloq ho'jaligini, rivojlantirishning ssenariylar yondashuvi asosida o'rta va uzoq muddatga mo'ljallangan istiqbollarni ishlab chiqish;

innovatsion infratuzilmani rivojlantirishning strategik yo'nalishlarini amalga oshirishning me'yoriy-huquqiy va tashkiliy-xo'jalik mexanizmlari yaratilishini ko'zda tutuvchi klasterni rivojlantirish dasturini ishlab chiqish.

g) to'rtinchi bosqich klasterni qisqa va o'rta muddatli rivojlantirish ssenariysi, shu jumladan, innovatsion xizmatlar infratuzilmasi yo'nalishlari bilan o'zaro bog'liqlikni hisobga olgan holda klaster sinergetik samaradorligini baholashni ko'zda tutadi.

Innovatsion infratuzilmani rivojlantirishda ilmiy tadqiqot sektori, ta'lim sohasi, biznes va mahalliy hokimiyat organlari manfaatlarini (shu jumladan davlat-xususiy sektor hamkorligi mexanizmidan foydalanish orqali) manfaatlarini muvofiqlashtirishni ta'minlovchi samarali strategik rejalashtirish tizimini yaratish.

Shunday qilib, eng muhimi mamlakatni klasterli rivojlantirishning salohiyatini baholash bilan cheklanib qolmay, balki uning institusional asoslarini va o'zaro manfaatli iqtisodiy munosabatlarni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Портер М. Международная конкуренция: /Пер. с англ. / Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Междунар. отношения, 2005. – 859 с.
2. Leamer E.E. Sources of International Comparative Advantage: Theory and Evidence / Cambridge, MIT Press, 1984.
3. Toleno J.A. Projs des Filires Industrielles. -Revue d'Economie Industrielle. -V.6. - 1978. - №4. - P. 149-158; Soulie D. Filieres de Production et Integration Vertical. - Annales des Mines, Janvier 1989. - P. 21-28.
4. Dahmen E. Entrepreneurial Activity and the Development of Swedish Industry, 1919-1939. - Stockholm, 1950; Mattsson L.G. Management of Strategic Change in a "Markets-as-Networks" Perspective. In the Management of Strategic Change/ Ed. by Fndrew M. Pettigrew. - Oxford, N. Y., 1987.
5. Feldman V.P., Audretsch D.B. Innovation in Cities: Science based Diversity, Specialization and Localized Competition-European Economic Review. - 1999. - № 43. - P. 409-429.
6. Б.О.Дусматов "Миллий иқтисодиётни модернизациялаш шароитида агросаноат ишлаб чиқаришида инновацион инфратузилмани ривожлантириш" мавзусидаги диссертация ишида 120 бет 2021 й.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100